

УДК 376:61-087

**МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА
ПРОФИОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

БУТВИЛОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Доцент кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета,
к.м.н., доцент
Минск, Беларусь

БУТВИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Профессор кафедры эндодонтии Белорусского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор
Минск, Беларусь

ГРИГОРОВИЧ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного
медицинского университета
Минск, Беларусь

СЛУКА АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного
медицинского университета
Минск, Беларусь

***Аннотация:** в статье рассмотрены технологии обучения слушателей подготовительного отделения учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ), инновационные педагогические и информационно-коммуникационные механизмы повышения их мотивации, формирования самостоятельности и потребности в постоянном самообразовании.*

***Ключевые слова:** подготовительное отделение, мотивация к процессу обучения, учебно-методический комплекс, образовательный курс, биология*

Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения новых научных открытий, быстрое обновление знаний и появление новых профессий выдвигают требования повышения профессиональной мобильности и непрерывного образования.

В последнее время вузы отмечают проблему невысокого качества подготовки абитуриентов. Студенты-первокурсники не владеют в достаточной мере знаниями рациональных приёмов умения и закономерностями познавательной деятельности, не умеют организовывать самостоятельную работу, не умеют применять методы и средства самоконтроля и самоуправления, не владеют логическими операциями анализа и выделения главного, приёмами систематизации изучаемого материала.

Главными причинами такого явления являются недостаточная преемственность школьного и вузовского образования, неготовность выпускников школы к новым видам учебной деятельности.

Необходимо адаптировать учащихся к вузовским условиям работы, используя ресурсы системы довузовской подготовки. Созданный в 2012 году факультет профориентации и довузовской подготовки Белорусского государственного медицинского университета (ФПДП БГМУ) достаточно полно решает эту проблему. Здесь обучаются слушатели дневного отделения, вечерних курсов, работает курс дистанционного обучения.

Подготовительное отделение, являясь структурным элементом единой системы интегрированного образования «школа – вуз», призвано повысить исходный уровень знаний абитуриентов, необходимый для поступления, а затем и для дальнейшего обучения в вузе, осуществить планомерную и предметную профориентацию учащейся молодёжи по специальным программам, сформировать у них устойчивую мотивацию к профессии.

На этапе завершения учебы в школе, медицинском колледже многие молодые люди становятся слушателями подготовительных курсов, где изучают такие предметы как «Биология», «Химия» и «русский или белорусский язык».

Обучение слушателей на подготовительном отделении университетов — это важный период в жизни абитуриента на пути к самоопределению в будущей профессии, этап профессионального становления личности, период адаптации к новым социальным условиям обучения, освоение требований факультета и университета в целом. На этапе перехода от среднего образования к высшему, очень важен момент выбора абитуриентом своего профессионально-информационного русла.

В это время у обучающихся формируется отношение к профессии, осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с выбранным профилем. К сожалению, большинство выпускников школ не имеют ясной жизненной перспективы, проблема выбора профессии решается под влиянием настроения, роли родителей, путём проб и ошибок и др. Для многих абитуриентов характерно неверие в свои силы, потеря позитивного восприятия обучения.

Подготовительное отделение становится для них переходом между школой и вузом, которая позволяет решить эти проблемы.

Приступив к занятиям, многие слушатели вынуждены осознать, что уровень требований, которым они должны соответствовать, чтобы успешно сдать централизованное тестирование (ЦТ) или экзамен по биологии для поступления по целевому направлению на лечебный, педиатрический, медико-профилактический и стоматологический факультеты, значительно выше, чем они полагали ранее.

Кроме того, к сожалению, приходится признать, что значительная часть слушателей имеют довольно низкий уровень мотивации учебной деятельности. Познавательные интересы таких учащихся аморфны, кратковременны, проявляются к знаниям лишь эмпирического, прикладного характера. Они не испытывают потребности и желания овладевать знаниями, приёмами учения, предпочитают несложные виды деятельности [2]. Часто такая категория слушателей уже после первых занятий занимает позицию наблюдателей. Это наиболее вероятные претенденты на отчисление.

Наиболее многочисленную категорию учащихся привлекает интересный простой материал, несложные задания, с помощью которых они могли бы продемонстрировать свои знания и умения. Такие слушатели проявляют интерес к изучаемому предмету, особенно когда преподаватель устанавливает связь рассматриваемого вопроса с профессиональной деятельностью. При этом они пытаются «примерить» на себя будущую профессию, определиться с выбором вуза.

Определённый процент наших слушателей имеют уровень мотивации, характеризующийся высокой сформированностью всех необходимых компонентов. На занятиях такие слушатели активны и самостоятельны.

С помощью преподавателя могут ставить цели предстоящей деятельности. Сознательно стремятся овладеть знаниями, умениями, работают организованно, собранно и столько, сколько нужно. Важно, что данную категорию слушателей могут составлять не только гимназисты или учащиеся, посещающие школьные факультативы, но и абитуриенты из обычных классов общеобразовательных школ.

Достаточно редко встречается у слушателей уровень развития мотивации, который отличается глубоким осознанием необходимости получения образования, профессии, сформировавшейся познавательной потребностью и другими мотивами учения. Такие

слушатели обладают общей целеустремленностью и упорством в овладении любимыми предметами, высоким развитием всех компонентов и признаков мотивации [2].

Преподаватели кафедры биологии ФПДП БГМУ, сталкиваясь с проблемой недостаточного уровня подготовки и учебной мотивации слушателей, проводят с ними целенаправленную работу: в учебный процесс активно внедряются инновационные педагогические и информационно-коммуникационные технологии. В настоящее время апробируется интегральная образовательная технология, основанная на укрупнении дидактических единиц, планировании результатов обучения, психологизации образовательного процесса [3].

Преподавание биологии на дневной форме подготовительном отделении БГМУ осуществляется в форме лекций (52 часа) и практических занятий (363 час).

Основная задача лекционного курса — изложить наиболее сложные вопросы, сформировать представление об объеме и необходимом уровне знаний по отдельным темам. Для повышения качества восприятия излагаемого материала подготовлены мультимедийные презентации по всему лекционному курсу. Практические занятия продолжительностью по 135 минут проводятся четыре раза в неделю по отработанной методической схеме:

- проверка исходного уровня знаний с использованием методов опроса, контрольных и самостоятельных работ;
- разбор нового материала,
- закрепление изучаемой темы выполнением упражнений, тестовых заданий, работа с практикумами, решение задач по различным разделам курса;
- определение домашнего задания, указание трудных моментов в учебном материале.

Календарно-тематическим планом курса на вечерней форме подготовительного отделения БГМУ предусмотрено 35 практических занятий продолжительностью по 180 минут 1 раз в неделю по отработанной вышеприведенной методической схеме [2].

Сотрудниками кафедры разработан и постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс (УМК), включающий компоненты, необходимые для качественного преподавания биологии [1]. Это печатные издания и комплексы раздаточного материала, содержащие теоретический блок, блок заданий, упражнений, тестов, задач для формирования необходимых знаний, умений и навыков. С внедрением в учебный процесс университета специализированной образовательной системы Moodle, все перечисленные компоненты постепенно приобретают форму электронного УМК.

Повышению мотивации слушателей способствует созданная на курсе система текущего, рубежного, итогового контроля по формам работ, выполняемым дома, на занятии, на зачёте, тематическом тестировании, экзамене.

Система оценивания должна не только давать преподавателю информацию о достижении поставленных им целей, но и осуществляла информативную обратную связь: дать слушателям информацию о выполнении ими программы, о том, насколько они продвинулись вперед, стимулировала учение, содействовала становлению и развитию самооценки учащихся.

В настоящее время каждый электронный курс в системе Moodle содержит все стандартные разделы. В том числе календарно-тематические планы, подробно изложенные домашние задания на всю изучаемую тему с краткими инструкциями об их выполнении, графики контрольных работ, зачётов, экзаменов. Об этом информированы родители, которые при желании могут контролировать выполнение домашнего задания, справляться о результатах контролируемых работ.

В 2024 году был впервые проведен образовательный курс «Подготовка к целевому поступлению в БГМУ» в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» (УО БГМУ).

Это был лекционный курс: профессорско-преподавательским составом кафедры биологии были разработаны и прочитаны 25 лекций, согласно 100 вопросам вступительных

испытаний в учреждениях высшего образования для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки.

Лекции соответствовали тематическим направлениям учебной программы. По разделу «Многообразии органического мира» было подготовлено 9 лекций (35 % учебного материала), по разделу «Биология человека» 5 лекций (25 % учебного материала), по разделу «Общая биология» 11 лекций (40 % учебного материала).

При подготовке лекционного курса использовались материалы школьных учебников, учебные пособия, рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь, а также многолетний опыт преподавания учебной дисциплины «Биология» на подготовительном отделении Белорусского государственного медицинского университета [4].

Многогранная организация учебного процесса несомненно влияет на повышение уровня мотивации учебной деятельности, формирование самостоятельности и потребности в постоянном самообразовании. В настоящее время именно такие качества являются залогом успешности и востребованности выпускников на рынке труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Григорович В.В., Толстой В.А., Бутвиловский В.Э. Использование электронного учебно-методического комплекса для преподавания дисциплины «Биология» на подготовительном отделении БГМУ // «Актуальные проблемы довузовской подготовки»: материалы V международной научно-методической конференции, посвященной 100-летию Белорусского государственного медицинского университета, Минск, 18 мая 2021 г. / под. ред. Н.К. Альховика. - Минск: БГМУ, 2021. – 353 с. УО «Белорусский государственный медицинский университет» с. 51-54.
2. Бутвиловский В.Э., Бутвиловский А.В., Семененя Н.А., Григорович В.В. Анализ преподавания биологии на вечерних подготовительных курсах БГМУ // Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы VII Международной науч.-метод. конф., Минск, 26 мая 2023 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2023. – С. 168-171.
3. Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Бутвиловский А.В. Использование педагогических и андрогогических моделей при изучении биологии на подготовительном отделении УО БГМУ // Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы VII Международной науч.-метод. конф., Минск, 26 мая 2023 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2023. – С. 172-175.
4. Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Бутвиловский А.В. Образовательный курс по биологии «Подготовка к целевому поступлению в учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы IX Международной науч.-метод. конф., Минск, 20 марта 2025 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2025. – С. 153-155.